

POLIMER QO'SHIMCHALARINING NAMUNAVIY ERITMALARNING MEMBRANALARDA FILTRLASH JARAYONIGA TA'SIRI

O.J.Jurayev, L.SH.Qayumova, A.Qodirova

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Anatatsiya. Membranani filtrlash jarayoniga ta'sir qiladigan polimer qo'shimchalarni tarkibini o'rganish va qo'shimcha sifatida makkajo'xori kraxmalini qo'llash hamda filtrlarning ishlash davomiyligini oshirish kuzda tutilgan.

Аннотация. Было проведено исследование состава полимерных добавок, влияющих на процесс мембранной фильтрации, и применение кукурузного крахмала в качестве добавки, а также для увеличения срока службы фильтров.

Abstract. The study of the composition of polymer additives that affect the membrane filtration process and the application of cornstarch as an additive, as well as the increase in the duration of the operation of the filters, was carried out in the fall.

Kalit so'zlar. Membrana filtrlari, polimer qo'shimchalar, makkajo'xori kraxmali, dinamik membrana DM, adsorbsiya.

Ключевые слова. Мембранные фильтры, полимерные добавки, кукурузный крахмал, динамический мембрана ДМ, адсорбция.

Membranalarda oqova suvlarni filtrlash jarayonida sirt faol moddalar va turli xil kimyoviy tuzilishdagi bo'yoqlarning ko'p komponentli aralashmasini o'z ichiga olgan oqava suvlarni tozalash aralashmaning tarkibiy qismlarining bir-biri bilan va membrana materiali bilan o'zaro ta'siri bilan murakkablashadi. Oqava suv aralashmalaridan yoki maxsus kiritilgan qo'shimchalardan dinamik membranani shakllantirish jarayonini boshqarish membranada filtrlash murakkab ko'p komponentli tarkibdagi oqava suvlarni tozalash samaradorligiga maqsadli ta'sir ko'rsatadi.

Ma'lumki [1], oson boshqariladigan dinamik membranani hosil qiluvchi samarali qo'shimchalardan biri sulfat lignin bo'lib, u ko'plab bo'yoqlar va sirt faol moddalarni yaxshi singdiradi [2].

Shuning uchun model eritma tarkibidagi sirt faol moddalar va bo'yoqlardan membrane usulida tozalash bo'yicha tadqiqotlarda sulfat lignin (DM) hosil qiluvchi qo'shimcha sifatida ishlatilgan. Sulfat ligninning membrana hosil qilish qobiliyati birinchi navbatda uning kislotali xususiyatlari bilan bog'liq [1]. Shuning uchun, sulfat ligninga o'xshash xususiyatlarga ega bo'lgan moddalar va birinchi navbatda funktsional guruhlarning tabiati ham samarali membrana hosil qiluvchi moddalar bo'lishini davom ettirish mumkin. Ligninga yaqin bo'lgan bunday moddalarga natriy karboksimetilseluloz (Na-KMC) kiradi.

Na - KMC-yangi turi sifatida membrana hosil qiluvchi, komponent gidroksidi sellulozaga monoxloroatsetik kislota ta'sirida olinadi. Na-KMC-eritmalaridan ifloslantiruvchi moddalarning materiallarga cho'kishini oldini oluvchi modda sifatida yuvish vositalarining bir qismidir.

Texnik natriy karboksimetilselluloza Na-KMClarni sakkizta markasi ishlab chiqariladi. Bu oq yoki kremniy rangli tolali yoki kukunli moddadir. To'qimachilik sanoatida 0,85/35 va 0,75/400 markali mahsulot ishlatiladi (0.85 tovar nomidagi hisoblagich o'rtacha almashtirish darajasini, 35 maxraj esa polimerlanish darajasini ko'rsatadi). Na-KMC ning quruq mahsulotga nisbatan suvda eruvchanligi kamida 98% ni tashkil qiladi. Texnik mahsulot tarkibida 30% va oq tuzlar, asosan natriy xlorid bo'lishi mumkin. Na-KMC yuqori gigroskopiklikka ega [3].

Adsorbsion o'lchovlar asosida Na-KMS asetat selluloza membranalariga qaraganda bo'yoqlar va sirt faol moddalar uchun adsorbsion qobiliyatga ega ekanligi aniqlandi. Bundan tashqari, Na-KMC to'qimachilik korxonalarini bo'yash sexlarida turli jarayonlarda yordamchi modda sifatida ishlatiladi (iplarni shlixtovka qilish, matolarni chop etishda qalinlashtiruvchi modda sifatida). Texnologik jarayonda chiqindi suvlarni tozalash uchun moddadan foydalanish maqsadga muvofiqroq bo'lganligi sababli, Na-KMC bo'yoq va pardozlash ishlab chiqarish korxonalari oqava suvlarini membranalarda filtrlashda qo'shimcha sifatida ham tekshirildi. Polimer qo'shimchalarining membranani filtrlash jarayoniga ta'siri asosan adsorbsion jarayonlar bilan aniqlanganligi sababli, selluloza membranalari asetat va qo'shimchalarning tozalangan oqava suv tarkibiy qismlariga nisbatan adsorbsion qobiliyati o'rganildi. Boshlang'ich filtrlash qobiliyati tiklangan va DM hisobiga uzoq muddatga saqlanib qolishi ta'minlanadi. Eng muhimi statik membranalar g'ovvakliklari bitib qolmasligi to'liq ta'minlanadi, natijada membranani ishdan chiqishini oldi olinadi hamda yengil sanoat korxonalarining oqava suvlarini tozalashda ultrafiltratsiya va dinamik membrana ishlashini qayta tiklanishini mukammal asoslab berilgan va usuli taklifi ishlab chiqilgan. Murakkab tarkibga ega bo'lgan yengil sanoat rangli oqava suvlarni ultrafiltratsiya usuli makkajo'xori kraxmali yordamida DM lar hosil qilib tozalashni prinsipial texnologik sxemalari ishlab chiqilgan.

10 litr suvga NaCl-0,5mg/l, bo'yoq-0,25 mg/l, kraxmal-0.5mg/l kimyoviy birikmalarni eritib 1- model eritma tayyorlanadi. Rangli oqava suvlarning ultrafiltratsiya va teskari osmos usulida tozalash. Biz DM hosil bo'lganini bo'yoqning filtratdagi qiymatiga qarab aniqlaymiz. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, DM makkajo'xori kraxmali solingan vaqtdan to'rt soat o'tib hosil bo'lishi. Apparatni ishga tushirganimizdan so'ng boshlang'ich filtratni olamiz va kiyengi har bir soatda filtrat namunasi tahlil uchun olib chiqildi va natijalar qo'yidagi jadvallarda keltirilgan.

DM hosil qiluvchi qo'shimcha polimer sifatida makkajo'xori tanlab olindi. Bu kraxmalni qo'shimcha sifatida qo'shishdan maqsad, bo'yoqlarni to'qimachilik matolarga yaxshi o'tirishi yani uzgacha jilo berilishi, shu bilan birgalikda tanlab olingan yengil sanoat korxonasi aynan shu makkajuxori kraxmalidan foydalanilayotgani, Uzbekiston sharoitida bu mahsulotni toppish jarayoni osonligi,

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

korxonaning oqova suv tarkibida makkajo’xori kraxmalining mavjudligi bilan iqtisodiy samaradorligining oshishini ko’rsatadi.

1-jadval.

Bo’yash sexida hosil bo’ladigan oqova suvlarini 1- model eritmasi ultrafiltratsiya natijalari.

Namuna olish vaqti soatda T, soat	NaCl mg/l	Tozalangan suvning tezligi, t, sek	pH	temperaturasi C°	Suvning bosimi P, paskal
1	0.05	75	7,5-10	37.2	278
2	0.09	77	7,5-10	37.3	278
3	0.013	72	7,5-10	37.5	278
4	0.017	78	7,5-10	37.6	278
5	0.017	72	7,5-10	37.5	278
6	0.017	80	7,5-10	37.7	278
7	0.017	81	7,5-10	37.7	278
8	0.017	82	7,5-10	37.8	278
9	0.017	83	7,5-10	37.8	278
10	0.017	82	7,5-10	37.9	278

Yuqoridagi jadvaldan foydalanilgan holda ultrafiltratsiyalangan rangli oqova suvni olimer qo’shimchalar yordamida DM hosil bo’lish grafigi.

Shu bilan birgalikda makkajo'xori kraxmali yengil sanoat korxonalarida foydalanishning katta afzalligi shundaki, u o'lchamda yuqalashmaydi. Bir soat ichida uni bosim ostida pishirishda osongina silliq xamirga aylantirish mumkin. Shuning uchun makkajo'xori kraxmali to'qimachilik sanoatida keng qo'llaniladi. Makkajo'xori kraxmalining yopishqoqligi bir xil yig'ish va penetratsiyaga ega bo'lishga imkon beradi

va yaxshi to'quvni ta'minlaydi. Yengil sanoatda makkajo'xori kraxmalidan foydalanish matolarning qattiqligi, tashqi ko'rinishi yoki jilolanishini o'zgartirishi mumkin. Bundan tashqari, uni termoset qatronlar yoki termoplastik bilan ishlatib, doimiy qoplamaga erishish mumkin. Yengil sanoatida makkajo'xori kraxmal turli usullarda qo'llaniladi hamda matolarni yuvishda, pardozlashda tashqi ko'rinishini o'zgartirish uchun ishlatiladi va chop etishda bosma pasta mustahkamligini oshiradi, rangli oqova suvlarini tozalashda ishlatiladigan teskari osmos aparating filtrlarining ishlash davomiyligini oshirishga ham katta rol uynaydi.

Murakkab tarkibga ega bo'lgan yengil sanoat rangli oqova suvlarni ultrafiltratsiya usuli makkajo'xori kraxmali yordamida DM lar hosil qilib tozalashni prinsipial texnologik sxemalari ishlab chiqilgan.

Xulosa. Xulosa urnida shuni takidlashimiz kerakki, makkajo'xori kraxmalidan oddiy usulda statik membranalarda DM hosil qilib, membrana tavsifi yaxshilangan va uning boshlang'ich filtrlash qobilyatini tiklash ta'minlanganligi hisobidan filtrlarning ishlash davomiyligini oshishiga erishilishi natijasida iqtisodiy samaradorlikga erishiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Дытнерский Ю.И и др. Очистка сточных вод и обработка водных растворов с помощью динамических мембран. - Химическая промышленность, № 7, 1995 г, с. 23-27.
2. L. Li, G. Xu, H. Yu, Dynamic Membrane Filtration: Formation, Filtration, Cleaning, and Applications, Chem. Eng. Technol. 41 (2018) 7–18. DOI: 10.1002/ceat.201700095
3. Juraev Olmos., Kayumova Lobar. Promising Methods for Treating colored wastewater in Light Industry Enterprises. Volume-9 Issue-5, March 2020
4. Алексеевский Е.Е. Водные ресурсы. Проблемы эффективного использования и охраны. – Водные ресурсы, 1972г №2 7-24 с..
5. Левин А.П. Водный фактор и размещение промышленного производства. – М.: Стройиздат, 1973г -167 с.
6. Гусев В.П., Крикунов, а К.Ф. Технический анализ при отделке тканей и трикотажных изделий. - М.: Легкая индустрия, 1974, с. 266—267.
7. Жураев О.Ж. Очистка сточных вод текстильного производства с помощью динамических мембран- Самарканд-2020 monografiya